

1-BO'LIM. VETERINARIYA SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR YECHIMI

UDK:615:636.3

MIOSTA-H® PREPARATINI QORAKO'L QO'ZILARINING BIOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Chalaboyev Sh.A.

Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Veterinariya farmatsevtikasi” kafedrasida assistenti

Аннотация: В данной статье были проведены эксперименты по определению фармакостимулирующего действия препарата “Miosta-H®” на организм каракульских ягнят. Для проведения опытов каракульских ягнят разделили их на 4 группы: первой экспериментальной группе инъектирован препарат “Бутасал” производства нидерландской государственной компании “Interchemiye”, второй экспериментальной группе инъектирован препарат “Miosta-H®” компании “Miosta Group”, а третьей экспериментальной группе каракульских ягнят был инъектирован препарат “Е-селен” компании “Нита-фарм”. В качестве контрольной группы была взята четвертая группа каракульских ягнят. Было изучено влияние каракульских ягнят на увеличение массы тела, рост и развитие, температуру тела, количество дыхательных и сердечных сокращений в минуту.

Annotation: In this article, experiments were conducted to determine the pharmacostimulating effect of the drug “Miosta-H®” on the body of Karakul lambs. To conduct experiments, Karakul lambs were divided into 4 groups: the first experimental group was injected with the drug Butasal produced by the Dutch state company Interchemiye, the second experimental group was injected with the drug Miosta-H® from Miosta Group, and the third experimental group of Karakul lambs was injected with the drug E-selenium from the company Nita Farm”. The fourth group of Karakul lambs was taken as a control group. The effect of Karakul lambs on body weight gain, growth and development, body temperature, number of respiratory and heart contractions per minute was studied.

Annotasiya: Ushbu maqolada qorako'l qo'zilariga organizmiga “Miosta-H®” preparatining farmako-stimullovchi ta'sirlarini aniqlash uchun tajribalar olib borilgan. Tajribalarni o'tkazish uchun qorako'l qo'zilariga 4 ta guruhga ajratilgan bo'lib, birinchi tajriba guruhiga Niderlandiya davlatining “Interchemiye” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan “Butasal” preparati, ikkinchi tajriba guruhiga “Miosta Group” kompaniyasining “Miosta-H®” preparati, uchinchi tajriba guruhi qorako'l qo'zilariga esa “Nita-farm” kompaniyasining “E-selen” preparati, to'rtinchi guruh qorako'l qo'zilariga nazorat guruhi sifatida olingan. Qorako'l

qo'zilarining tana vaznini ortishiga, o'sishi va rivojlanishiga, tana haroratiga, bir daqiqadagi nafas olish va yurak urush soniga ta'sirlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar. “Miosta-H®”, Butasal, E-selen, elektron tarozi, chastota, farmakostimulyatsiya, biopreparat.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo aholisining ekologik toza va sifatli chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hayvonlarning turli xil patologiyalari katta to'siqlardan hisoblanadi. Shuningdek, hayvonlarda tabiiy rezistentlik hamda mahsuldorlik va pushtdorlikning pasayishi, yosh hayvonlarning o'sish-rivojlanishdan ortda qolishi natijasida chorvachilik xo'jaliklariga katta iqtisodiy zarar keltirmoqda. Ushbu muammolarni samarali hal etishda import o'rnini bosadigan, mahalliy ekologik jihatdan xavfsiz veterinariya dori vositalari, xususan biopreparatlarni ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va jadal rivojlantirishga ehtiyoj ortmoqda. Dunyo veterinariya amaliyotida biostimulyatorlarni ishlab chiqarish, ularni hayvonlar organizmiga farmakologik ta'sirini o'rganish hamda mahsulotlarning sifatini veterinariya sanitariya jihatidan iste'molga yaroqliligini baholash bo'yicha keng qamrovli ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda.

Biostimulyator preparatlari hayvonlar organizmiga murakkab ta'sir ko'rsatib metabolizmni stimullaydi, markaziy asab tizimi faoliyatini tiklaydi hamda ular immunobiologik xususiyatlari, regenerativ qobiliyati va patogen omillarga chidamliligini oshirish xususiyatiga ega. Biostimulyatorlardan asosan yosh hayvonlarning o'sish va rivojlanishini tezlashtirish hamda mahsuldorligini oshirishda keng miqyosda foydalaniladi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tajribalar Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti vivariyasida olib borildi. Tajribalar uchun jami 12 bosh 3-4 oylik qorako'l qo'zilar ajratib olindi va 3 boshdan 4 ta guruhga ajratildi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi guruh qorako'l qo'zilarimiz tajriba guruhi sifatida hamda to'rtinchi guruh qorako'l qo'zilarimiz nazorat guruhi sifatida ajratildi. Tajribani boshlashdan oldin qorako'l qo'zilarining fiziologik xolatlari (nafas olish soni, yurak urishi soni, tana vazni) o'lchanib daftarlarga qayd qilib olindi. So'ngra qorako'l qo'zilarining tirik vazni har 15 kunda elektron tarozi yordamida tortish yo'li bilan aniqlandi.

Natijalar va ularning tahlili. Tajribalar uchun 12 bosh 3-4 oylik qorako'l qo'zilar ajratib olinib 3 boshdan 4 guruhga ajratildi.

➤ Birinchi tajriba guruhiga Niderlandiya davlatining “Interchemiye” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan “Butasal” preparatidan har 10 kun bir marta 3 ml dan muskul orasiga ineksiya qilindi.

➤ Ikkinchi tajriba guruhiga “Miosta Group” kompaniyasining “Miosta-H®” preparatidan bir oyda bir marta 2 ml dan muskul orasiga ineksiya qilindi.

➤ Uchinchi tajriba guruhi qorako'l qo'zilariga esa “Nita-farm” kompaniyasining “E-selen” preparatidan 10 kunda bir marta 0.4 ml dan muskul orasiga ineksiya qilindi.

➤ To'rtinchi nazorat guruhiga hech qanday preparat qo'llanilmadi.

Barcha guruhlar xo'jalik ratsioni asosida oziqlantirilib borildi. Qo'llanilgan preparatlarni qorako'l qo'zilarini organizmiga farmakologik ta'sir xususiyatlarini aniqlashda ularni tana harorati, nafas olish soni, yurak urishi soni hamda o'sishi va rivojlanishi doimo nazorat qilib borildi.

1-jadval

Tajribalardagi qorako'l qo'zilarining klinik ko'rsatkichlari (n=12)

Guruhlar	Tajribalar vaqti	Tana harorati °C	Yurak urishi soni, 1 Daqiqada	Nafas soni, 1 Daqiqada
1-tajriba Butasal preparati	Boshida	39,4±0,04	140,5±4,5	61,2±2,6
	15 kundan so'ng	39,2±0,03	138,7±3,8	59,6±2,4
	30 kundan so'ng	39,0±0,03	135,4±3,7	58,4±2,3
	45 kundan so'ng	38,8±0,02	133,7±3,6	57,0±2,7
	60 kundan so'ng	38,7±0,02	130,5±3,6	56,2±2,5
2-tajriba "Miosta-H®" preparati	Boshida	39,6±0,04	140,5±4,5	60,6±2,6
	15 kundan so'ng	39,5±0,03	139,4±4,2	60,4±2,4
	30 kundan so'ng	39,3±0,03	138,6±4,7	59,6±2,3
	45 kundan so'ng	39,1±0,02	135,8±3,5	58,7±2,7
	60 kundan so'ng	38,9±0,02	132,7±3,7	56,8±2,5
3-tajriba E-selen preparati	Boshida	39,4±0,03	140,5±3,6	60,6±2,6
	15 kundan so'ng	39,6±0,05	139,7±4,8	60,5±3,4
	30 kundan so'ng	39,4±0,03	138,8±3,7	59,6±2,3
	45 kundan so'ng	38,3±0,04	136,3±4,5	58,6±2,7
	60 kundan so'ng	39,1±0,03	134,2±3,8	57,7±2,5
4-Nazorat	Boshida	39,5±0,04	139,5±5,5	60,5±2,6
	15 kundan so'ng	39,4±0,04	138,8±4,8	60,4±2,4
	30 kundan so'ng	39,3±0,03	136,6±4,7	59,8±2,3
	45 kundan so'ng	39,3±0,04	135,8±4,6	59,3±2,7
	60 kundan so'ng	39,3±0,02	135,3±4,6	58,7±2,5

Nazorat guruhidagi qorako'l qo'zilarini klinik ko'rsatkichlari tajribalarning boshida tana harorati o'rtacha 39,5 ±0,04 °C tashkil etgan bo'lsa, tajribalar oxiriga kelib o'rtacha 39,3±0,02 °C ni tashkil etdi. Bir daqiqadagi yurak urishi soni o'rtacha 139,5±5,5 martani tashkil etgan bo'lsa, tajribalarning oxiriga kelib 135,3±4,6 martagacha, bir daqiqadagi nafas chastotasini 60,5±2,6 martadan 58,7±2,5 martagacha siyraklashishi qayd etildi.

"Butasal" preparati qo'llanilgan birinchi tajriba guruhidagi qorako'l qo'zilarining tana harorati tajribalar boshida o'rtacha 39,4 ±0,04 °C tashkil etgan bo'lsa, tajribalar oxiriga kelib o'rtacha 38,7±0,02 °C ni tashkil etdi. Bir daqiqadagi yurak urishi soni o'rtacha 140,5±4,5 martani tashkil etgan bo'lsa, tajribalarning oxiriga kelib 130,5±3,6 martagacha, bir daqiqadagi nafas chastotasini 61,2±2,6 martadan 56,2±2,5 martagacha siyraklashishi qayd etildi.

"Miosta-H®" preparati qo'llanilgan ikkinchi tajriba guruhidagi qorako'l qo'zilarining tajribalarni boshida tana harorati o'rtacha 39,6±0,04 °C ni tashkil etgan bo'lsa, tajribalarning oxiriga kelib o'rtacha 38,9±0,02°C ga teng bo'ldi. Bir daqiqadagi yurak urishi soni o'rtacha 140,5±4,5 martani tashkil etgan bo'lsa, tajribalarning oxiriga kelib o'rtacha 132,7±3,7 martagacha, bir daqiqadagi nafas chastotasini 60,6±2,6 martadan 56,8±2,5 martagacha siyraklashishi qayd etildi.

“E-selen” preparati qoʻllanilgan uchinchi tajriba guruhidagi qorakoʻl qoʻzilarining tajribalarni boshida tana harorati oʻrtacha $39,4 \pm 0,03$ °C ni tashkil etgan boʻlsa, tajribalarning oxiriga kelib oʻrtacha $39,1 \pm 0,03$ °C ga teng boʻldi. Bir daqiqadagi yurak urishi soni oʻrtacha $140,5 \pm 3,6$ martani tashkil etgan boʻlsa, tajribalarning oxiriga kelib oʻrtacha $134,2 \pm 3,8$ martagacha, bir daqiqadagi nafas chastotasini $60,6 \pm 2,6$ martadan $57,7 \pm 2,5$ martagacha siyraklashishi qayd etildi.

2-jadval

Qorakoʻl qoʻzilarining oʻrtacha tirik vazni dinamikasi, kg

Tajriba guruhlari	Bosh soni	Tirik vazni, kg				
		Tajribadan oldin	15-kun	30-kun	45-kun	60-kun
I-tajriba	3	$12,65 \pm 0,63$	$13,35 \pm 0,72$	$14,15 \pm 0,71$	$16,24 \pm 0,69$	$18,65 \pm 0,85$
II-tajriba	3	$12,85 \pm 0,54$	$13,95 \pm 0,62$	$14,65 \pm 0,58$	$17,64 \pm 0,61$	$19,20 \pm 0,74$
III-tajriba	3	$12,70 \pm 0,58$	$13,52 \pm 0,63$	$14,18 \pm 0,65$	$16,12 \pm 0,65$	$18,38 \pm 0,72$
IV-nazorat	3	$12,54 \pm 0,68$	$13,32 \pm 0,67$	$13,95 \pm 0,71$	$15,40 \pm 0,58$	$17,43 \pm 0,69$

2-jadval maʼlumotlaridan koʻrinib turibdiki, “Butasal” preparati qoʻllanilgan birinchi tajriba guruhi qorakoʻl qoʻzilarining nazorat guruhiga nisbatan oʻrtacha tirik vazni tajribaning 15-kunida 0,22% ga, 30-kunida 1,43% ga, 45-kuni 5,45% ga, 60-kuni yesa 6,99% ga ortganligi kuzatildi.

“Miosta-H®” preparati qoʻllanilgan ikkinchi tajriba guruhi qorakoʻl qoʻzilarining nazorat guruhiga nisbatan oʻrtacha tirik vazni tajribaning 15-kunida 4,72% ga, 30-kunida 5,01% ga, 45-kuni 14,54% ga, 60-kuni esa 10,15% ga yuqoriligi aniqlandi.

“Ye-selen” preparati qoʻllanilgan uchinchi tajriba guruhi qorakoʻl qoʻzilarining nazorat guruhiga nisbatan oʻrtacha tirik vazni tajribaning 15-kunida 1,5% ga, 30-kunida 1,65% ga, 45-kuni 4,67% ga, 60-kuni esa 5,45% ga yuqoriligi aniqlandi.

Qorakoʻl qoʻzilarining oʻsishi va rivojlanishiga taʼsiri “Butasal” va “Miosta-H®” preparatlari qoʻllanilgan birinchi va ikkinchi tajriba guruhlarida uchinchi tajriba va toʻrtinchi nazorat guruhlariga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.

Yuqoridagi 2-jadval maʼlumotlaridan kelib chiqqan holda qoʻllanilgan “Butasal” va “Miosta-H®” preparatlari qorakoʻl qoʻzilar organizmiga farmakostimullovchi taʼsirlari yuqori ekanligini koʻrsatdi.

Xulosalar

1. “Miosta-H®” preparatidan bir oyda bir marta 2 ml dan muskul orasiga ineksiya qilinishi qorakoʻl qoʻzilarini oʻsishi va rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi aniqlandi.

2. “Butasal”, “Miosta-H®” va “E-selen” preparatlari qoʻllanilgan birinchi, ikkinchi hamda uchinchi tajriba guruhlaridagi qorakoʻl qoʻzilarining oʻsishi va rivojlanishiga ijobiy taʼsir etib, nazorat guruhiga nisbatan tajribaning 60 kunida 6,99%, 10,15% va 5,45% ga yuqori boʻlishi aniqlandi.

3. Eng yuqori ko'rsatkichlar “Miosta-H®” preparati qo'llanilgan ikkinchi tajriba guruhida qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khalikov A. A. et al. EFFECTS OF ELEOVIT AND MEGAVIT DRUGS ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF CALVES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 3. – S. 1-3.

2. Sharipov B.Q., Hayitov E.Sh., Boboqulov N.A. va boshqalar. Qorako'chilikda texnologik jarayonlarni o'tkazish bo'yicha tavsiyalar. Samarqand - 2021 yil.

3. Aliyev D.D. Surxondaryo sur qorako'l qo'ylari mahsuldorligini oshirishning fiziologik jihatlari. Dissertatsiya. Samarqand -2021 yil.

4. Ибадуллаев И.Ф., Кулиев Б.К. Пагоморфологияческие изменения в организме каракулских овец больных пневмонией и леченных Т-живином. //Профилактика и меры борьбы с болезнями селхоз. животных в Узбекистане. -Ташкент, 1993. -С.30-35.

5. Соколов В.Д. Фармакология. Учебник. Санкт – Петербург 2010.

6. Кириллов Н. К.// ”Здоровье и продуктивность животных”. Чебоксары, 2006 г.

7. Internet ma'lumoti: [Qorako'l qo'y zoti - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://wikipedia.org)